

PHYSICAL SCIENCES

TEMPERATURE-TIME DEPENDENCE OF THE ELECTRICAL STRENGTH OF A POLYETHYLENE FILM AND ITS COMPOSITION AT DIFFERENT TEMPERATURES

Godzhaev E.,

Zeynalov Sh.,

Kerimov F.,

Suleimanova A.

Azerbaijan Technical University

ТЕМПЕРАТУРНО-ВРЕМЕННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ ПЛЁНКИ ПОЛИЭТИЛЕНА И ЕГО КОМПОЗИЦИИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Годжаев Э.М.,

Зейналов Ш.А.,

Керимов Ф.Ш.,

Сулейманова А.С.

Азербайджанский Технический Университет

Abstract

The study of the physical foundations of new polymeric dielectrics modified with organic additives with improved electrical and mechanical characteristics is relevant. This paper presents the results of experimental studies of the electrical properties of films of high-pressure polyethylene (LDPE) grade 10803-020 and the effect of the composition and amount of modifying organic additives on them. Phthalic anhydride (FA) and ortho-phenylenediamine (OPD) were used as modifying organic additives at various temperatures. The content of additives in the composition of LDPE varied within 0.01-0.1 mass%

It has been established that the values of the activation energy of the process of electrical destruction W_0 , as well as the activation energy of the process of mechanical destruction U_0 for the LDPE film and its optimal modification do not change. However, the additive affects the value of the coefficient γ , α included in the Zhurkov equation. It has been established that the change in the properties of LDPE when it is modified with the addition of FA and OPD is reflected in a change in only one structural-sensitive coefficients γ , α (moreover, an increase in strength properties corresponds to a decrease in γ , and their decline corresponds to an increase in γ). It is shown that the value of W_0 corresponds to the activation energy of chemical bonds, and the process of electrical destruction of polymers occurs mainly through these bonds.

Аннотация

Изучение физических основ новых полимерных диэлектриков, модифицированных органическими добавками, с повышенными электрофизическими и механическими характеристиками являются актуальным. В данной работе приведены результаты экспериментальных исследований электрофизических свойств пленок полиэтилена высокого давления (ПЭВД) марки 10803-020 и влияния на них состава и количества модифицирующих органических добавок. В качестве модифицирующих органических добавок использовался фталевый ангидрид (ФА) и орт-фенилендиамина (ОФД) при различных температурах. Содержание добавок в составе ПЭВД варьировалась в пределах 0,01-0,1 масс%

Установлено, что значения энергии активации процесса электрического разрушения W_0 , а также энергия активации процесса механического разрушения U_0 для плёнки ПЭВД и его оптимальной модификации не изменяется. Однако добавка оказывает влияние на величину коэффициент γ , α входящие в уравнение Журкова. Установлено, что изменение свойств ПЭВД при его модификации добавкой ФА и ОФД отражается в изменении одно-лишь структурно – чувствительного коэффициентов γ , α (причем росту прочностных свойств, соответствует уменьшение γ , а их спаду увеличение γ). Показано, что величина W_0 соответствует энергии активации химических связей, и процесс электрического разрушения полимеров происходит в основном по этим связям.

Keywords: electrical durability, ortho-phenylenediamine, lifetime, activation energy.

Ключевые слова: электрическая долговечность, орто-фенилендиамин, время жизни, энергия активации.

Целью установления влияния добавки на кинетические характеристики процесса электрического разрушения, в частности, на энергию активации, была изучена температурно – временная зависимость электрической прочности (т.е. зависимости электрической долговечности от напряжённости

электрического поля при различных температурах) для исходного ПЭВД и его оптимальной модификации.

Выбор электрических разрядов в качестве влияющих факторов обусловлен тем, что их воздействие вызывает деструкцию (разрывы химических

связей) полимерных цепей в результате чего изменяются межмолекулярные связи [1, 2]

Исследования проводилось на промышленных агрегатах переработки пластмасс на марках 10803-го в два этапа.

В исходное сырье, гранулированный ПЭВД марки 10803-020 методом механического смешивания введены предложенные добавки. Смешивание длилось около 30 мин. Перед введением добавки в ПЭВД, их диспергировали при помощи ситого анализа, на установке для определения зернового состава. Размер частиц составил меньше 50 мкм. Переработка данного сырья в плёнки производилась на промышленном оборудовании марки ЛРП45-700М.

Измерение времени жизни (времени до пробы) исследуемых полимерных плёнок под действием электрического поля с частотой 50Гц при различных температурах осуществлялось по методике, описанной [3]. В качестве высоковольтного

источника использовалась установка типа АИИ-70. Высокое напряжение подавалась электроду диаметром 10мм со скоростью 1кВ/сек. а электрод диаметром 30 мм был заземлён.

Перед испытанием на пробой толщина каждого образца, который имел форму прямоугольника с размерами 50×45 мм, измерялась прибором N3B~2 в 6-8 рабочих местах, после чего находилось среднеарифметическое значение. Толщина плёнки ПЭВД и его композиции были 40÷50 мкм.

При каждом измерении температура испытаний поддерживалась постоянной с помощью прибора типа ЭП В2-10.

На рис.1 приведены зависимости логарифма времени жизни полимерных плёнок ПЭВД и его композиции ПЭВД+0,05 масс % фталевого ангидрида (ФА) +0,05 масс % ортфенилендиамина (ОФД) от напряженности электрического поля E при температурах (163, 133, 103 К).

Рис.1 Зависимость логарифма электрической долговечности плёнки ПЭВД (1-3) и его оптимальной модификации (1'-3') от напряженности электрического поля при температурах 1'-163К; 2.2'-133К; 3.3'-103 К.

Видно, что во всех температурах для ПЭВД и его модификации выполняется линейное уменьшение $lg\tau_E$ от E

Известно, что при постоянных температурах зависимость времени жизни τ_E от E выражается экспоненциальной формулой:

$$\tau_E = B_{exp} (\sim \gamma E),$$

где параметры B и γ зависят от природы полимера и температуры испытания.

Причём с уменьшением температуры параметры B и γ увеличиваются. При экстраполяции прямых в координатах $lg\tau_E$ от E , соответствующим различным температурам, в сторону больших напряженностей и малых времён жизни, эти прямые пересекаются в одной точке – полюсе при значении электрической долговечности $\tau_{E=10^{-12}c}$.

Как видно из рис.1 предложенные органические добавки заметно улучшает электрофизические свойства плёнки ПЭВД и его стабильность в частности потери электрической прочности в зависимости от температуры. Плёнки ПЭВД (исходной) составляет $\approx 43\%$ (происходит уменьшение электрической прочности от $14 \cdot 10^7$ до $8 \cdot 10^7 B \cdot m^{-1}$) то подобное уменьшения электрической прочности плёнки ПЭВД с модифицирующим добавками составляют лишь 10%.

Опытные данные, представленные на рис.1 позволяют при $E=const$ построить зависимость электрической долговечности от температуры в координатах $lg\tau_E = f(1/T)$

На рис. 2 для ПЭВД и его модификации показаны такие зависимости $lg\tau_E$ от $1/T$ при различных постоянных значениях E .

Рис. 2. Температурные зависимости электрической долговечности плёнки ПЭВД (1-3) и его оптимальной модификации (1'-3') при различных значениях напряжённости электрического поля $E \cdot 10^{-7}$, $V \cdot m^{-1}$: 1-10 $V \cdot m^{-1}$; 2-13 $V \cdot m^{-1}$; 3-15 $V \cdot m^{-1}$; 1'-15 $V \cdot m^{-1}$; 2'-17 $V \cdot m^{-1}$; 3'-19 $\cdot 10^{-7} V \cdot m^{-1}$

Как видно из рис. 2 зависимость $lg \tau_E$ от $10^3/T$ при различных E с достаточной точности оказывается линейной.

Однако, при этом прямые, отвечающие различным значениям E , образуют «температурный веер» с полюсом, смещённым на левую сторону от оси ординат и добавка не влияет на положение полюса.

В таком случае выражение для температурной зависимости электрической долговечности приближенно можно писать в виде:

$$\tau = C(E) \exp\left(\frac{W(E)}{RT}\right). \quad (1)$$

Величина $W(E)$ называется энергией активации процесса электрического разрушения. Как видно из рис. 2, предэкспоненциальный множитель C слабо зависит от напряженности электрического поля E .

Записав формулу (1) в виде

$$W(E) = 2,3RT (lg \tau_E - lg C) \quad (2)$$

можно вычислить $W(E)$.

На рис.3 приведены зависимости энергии активации процесса электрического разрушения W от напряженности электрического поля E для плёнок ПЭВД и его модификации, вычисленные по формуле (2)

Видно, что связь W и E линейны и её можно выразить в виде

$$W = W_0 - \gamma E \quad (3)$$

В этом выражении W_0 получается путем экстраполяции значения зависимости $W(E)$ при $E \rightarrow 0$, а γ - структурно –чувствительный коэффициент, определяемый из наклона графика $W(E)$.

Следовательно, зависимость электрической долговечности τ_E от напряженности электрического поля E и от температуры T может описываться формулой (1).

Рис. 3. Зависимости энергии активации процесса электрического разрушения плёнки ПЭВД (1) и его оптимальной модификации (2) от напряженности электрического поля

Вычисленные значения параметров W_0 , γ для ПЭВД и его оптимальной модификации (из рис. 2 и 3), а также кратковременной электрической прочности (при 163 К и $\tau_E=1$ сек.) показаны в таблице.

Таблица

ПЭВД	W_0 , ккал/моль	γ , ккал · мм / моль · кВ	E , кВ/мм (при 20°C и $lg \tau=0$)	U_0 , ккал/моль	α , ккал · мм / моль · кВ
	20	0,046		21	0,101
ПЭВД +0,05 масс.% фталевый ангидрид +0,05 масс.% орто-фенилен диамина	20	0,0411	234	21	0,091

Для сравнения в эту таблицу включены значения энергии активации процесса механического разрушения U_0 и структурно-чувствительного коэффициента α , входящие в уравнение Журкова. Из таблицы видно, что величина начальной энергии активации W_0 процесса электрического разрушения, как и величина начальной энергии активации механического разрушения U_0 [4-5] для пленок ПЭВД и его оптимальной модификации не изменяется. Однако добавка оказывает влияние на величину коэффициента γ , α и на электрическую и механическую прочность.

Таким образом, изменение свойств ПЭВД при его модификации добавкой ФА и ОФД отражается в изменении только структурно-чувствительного коэффициентов γ , (причем росту прочностных свойств, соответствует уменьшение γ , а их спаду увеличение γ). Для объяснения увеличения электрической прочности модификации ПЭВД, содержащих добавок фталевого ангидрида и ортофенилендиамина до 0,05 масс.% используем механизм электрического разрушения полимеров, предложенных в работах [5,6] который заключается в следующем, при приложении внешнего электрического поля на полимерный образец, вследствие ионизационных процессов ускоренные электроны и ионы, возникшие в различных неоднородностях, под действием локальных полей, бомбардируют макромолекулы, вызывая возмущение межатомных связей, в результате чего снижается высота электрического барьера, а в дальнейшем происходит разрывы этих возмущенных химических связей под

действием, тепловых флуктуаций. Накопление таких разорванных связей приводит в последующем к пробое полимерного образца. Вероятно при введении в ПЭВД добавок ФА и ОФД происходит снижение локальных напряжений (уменьшений γ). то по предложенному механизму уменьшается вероятность возмущения химических связей, в результате чего требуются высокие электрические поля для пробоя материала другими словами, увеличивается электрическая прочность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. М.А. Багиров, С.А. Абасов, Т.Ф. Аббасов, «Температурная и временная зависимость электрической и механической прочности полимерных плёнок», Физика твердого тела, 15, 1973, стр. 1579
2. Слуцкер А.И. Влияние механического нагружения на кинетику электрического разрушения полимеров. Журнал технической физики. 2008, 78(II), стр. 60-63.
3. Годжаев Э.М., Дамиров А.Г., Зейналов Ш.А., Керимов Ф.Ш. Изменение механической долговечности ПЭВД при одновременном воздействии механического и электрического силовых полей. Актуальные проблемы. 2018, стр. 14-17.
4. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров. М. Химия, 1978, 327 стр.
5. Б.И. Сажин. Электрические свойства полимеров. 3-е изд: Химии, 1986. стр. 224.
6. Эмануэль Н.М., Бугаченко А.Л. Химическая физика старения и стабилизация полимеров. М. Наука, 2002, стр. 150.